

PROTOCOLE D'ÉCHANTILLONNAGE

Echantillonnage du phytoplancton pour analyse par metabarcoding

Canino A.^{a,b}, Alric B.^{a,b}, Bouchez A.^{a,b}, Domaizon I.^{a,b}, Duran C.^{a,b}, Laplace-Treytore C.^{c,d}, Rimet F.^{a,b}

^aUniversité Savoie-Mont Blanc, INRAE, CARRTEL, 74200 Thonon-les-Bains, France

^bPôle R&D ECLA, INRAE, Thonon-les-Bains, France

^cINRAE, UR EABX, 33612 Cestas, France

^dPôle R&D ECLA, INRAE, Cestas, France

Objectif : Ce protocole décrit l'échantillonnage et le conditionnement d'un échantillon de phytoplancton à visé d'analyse par metabarcoding ADN. Il s'appuie sur Domaizon et al. (2019)¹. Ce protocole a été utilisé dans le cadre du projet PhytoDOM.

PROTOCOLE A RÉALISER SUR LE TERRAIN

ÉTAPE 1 [Temps nécessaire env. 10 minutes]

Réaliser un prélèvement intégré en suivant les indications demandées pour le suivi du phytoplancton pour la DCE

- Déterminer la zone euphotique à l'aide du disque de Secchi (2,5 x Secchi)
- Prélever l'eau dans la zone euphotique à l'aide d'un préleveur intégré (AFNOR XP T90-719)
- L'eau doit être placée dans un contenant stérile (ex. bouteille plastique de 2 L)

ÉTAPE 2 [Temps nécessaire env. 1 minute]

Préparation du matériel nécessaire

- Sortir une seringue 50 mL et un filtre Sterivex (porosité 0,45 µm) de leur emballage, placer le filtre Sterivex ouvert sur un support propre
- Placer à proximité les bouchons Sterivex, le tube avec le tampon de préservation (TL) et la seringue 5 mL, également sur un support propre

ÉTAPE 3 [Temps nécessaire 2 à 5 minutes]

Filtration de l'échantillon d'eau

- Utiliser la seringue pour prélever 50 mL de l'échantillon, après homogénéisation, dans la bouteille ayant servi à collecter l'eau du préleveur intégré
- Visser la seringue à l'extrémité femelle du filtre Sterivex et filtrer l'intégralité du volume
- Répéter les opérations précédentes jusqu'à filtrer 250 mL de l'échantillon (si possible avant colmatage), toujours après une homogénéisation de la bouteille
- Si le filtre colmate avant 250 mL ou que la filtration devient difficile, s'arrêter et noter le volume total filtré
- A la fin de la filtration, dévisser la seringue, la vider de l'air restant, puis la remplir d'air et la placer sur le filtre Sterivex afin de chasser l'eau dans celui-ci
- Visser le bouchon femelle sur l'extrémité mâle du filtre Sterivex

ÉTAPE 4 [Temps nécessaire env. 1 minute]

Ajout du tampon préservation

- Sortir la seringue de 2 mL de son emballage et prendre le tube contenant le tampon de préservation
- Prélever **2 mL maximum** du tampon de préservation
- Visser la seringue sur l'extrémité femelle du filtre Sterivex pour y injecter le tampon de préservation
- Visser le bouchon mâle sur l'extrémité femelle du filtre Sterivex

ÉTAPE 5 [Temps nécessaire env. 1 minute]

Conservation

- Placer le Sterivex dans un sachet ziplock, annoter avec les informations relatives à l'échantillon (nom site, lieu, date de prélèvement, volume filtré)
- Conserver à l'abri du soleil et de la chaleur, dans une glacière, jusqu'au retour au laboratoire où les échantillons doivent être placés au congélateur (-20 °C) dans l'attente de leurs envois pour analyse ultérieure

EQUIPEMENT

Matériel classique de prélèvement du phytoplancton pour la DCE

Gants (facultatifs) Boîte (facultatifs)

Seringue 50 mL (x1) Seringue 2 mL (x1)

Filtre Sterivex (x1) Tampon de préservation (2 mL)

Bouchons Sterivex (1)

Sachet ziplock (x1) Marqueur indélébile

PRODUIT(S) CHIMIQUE(S)

Tampon de préservation (Sucrose 0,75 M, Tris 50 mM pH8, EDTA 40 mM)

RÉFÉRENCES ET CONTACTS

¹Domaizon I., Kurmayer R., Capelli C., Chardon C., Hufnagl P., Vautier M., Salmaso N. (2019). Lake plankton sample collection from the field for downstream molecular analysis. protocols.io

<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.xn6fmhe>

TUTORIEL VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=x_t0-063Qno

FILTRE TYPE STERIVEX™

